

ШАБАЛИНА Наталия Владимировна,

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
Севастопольский государственный университет, Институт развития города,
(Севастополь, РФ);*

Кандидат географических наук, доцент; e-mail: natshab@yandex.ru

ЛУКИН Михаил Ильич,

*Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, РФ);
Аспирант; e-mail: lmi8829@mail.ru*

РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В СУБЪЕКТАХ БОЛЬШОГО ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Статья посвящена комплексному анализу пространственных, функциональных и экономических аспектов развития гостиничной индустрии в регионах Большого Золотого Кольца (БЗК) России. Исследование основано на рекреационно-географическом подходе с применением методов иерархической классификации, сравнительного, статистического и аналитического анализа. Для оценки уровня развития гостиничного хозяйства использованы ключевые показатели: насыщенность рынка гостиничных услуг, средняя нагрузка на гостиничный номер, объём платных услуг, параметры турпотоков, обеспеченность сопутствующей инфраструктурой, кадровый потенциал и уровень сезонности. Выявлена значительная пространственная дифференциация гостиничной индустрии БЗК. Лидерами являются Московская, Ярославская и Тверская области, тогда как Костромская, Ивановская, Тульская и Смоленская области характеризуются системным отставанием. Особое внимание уделено регионам с дисбалансом между высоким турпоток и недостаточным развитием инфраструктуры. В Костромской области при 11 374,8 поездок на 10 тыс. населения обеспеченность номерным фондом составляет лишь 3,6 номера на 1 тыс. гостей при нагрузке свыше 110 чел./номер в год. В Ярославской области, несмотря на значительный турпоток, выявлен структурный дисбаланс, проявляющийся в дефиците предприятий питания (47,95 мест на 1 тыс. жителей). К системным проблемам отнесены: структурный дефицит номерного фонда, низкая диверсификация гостиничного предложения, выраженная сезонность, кадровый дефицит и низкая экономическая эффективность. Для преодоления диспропорций предложен комплекс мер, включающий стимулирование инвестиций, развитие всесезонного туризма, поддержку малого и среднего бизнеса и программы повышения квалификации кадров.

Ключевые слова: *Большое Золотое Кольцо, гостиничная индустрия, пространственное развитие, турпоток, средства размещения, региональная дифференциация, туристская инфраструктура.*

Для цитирования: Шабалина Н. В. Развитие гостиничной индустрии в субъектах Большого Золотого Кольца: пространственный и функциональный аспекты / Н. В. Шабалина, М. И. Лукин // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 4. С. 128–139. DOI: 10.5281/zenodo.18017345.

Дата поступления в редакцию: 10.11.2025 г.

Дата утверждения в печать: 22.12.2025 г.

Natalia V. SHABALINA,

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);
Sevastopol State University, Institute of City Development (Sevastopol, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: natshab@yandex.ru

Mikhail I. LUKIN,

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);
Postgraduate student; e-mail: lmi8829@mail.ru

DEVELOPING THE HOTEL INDUSTRY IN THE REGIONS OF THE GREAT GOLDEN RING: SPATIAL AND FUNCTIONAL ASPECTS

Abstract. The paper is devoted to a comprehensive analysis of the spatial, functional, and economic aspects of the hotel industry development in the regions of the Great Golden Ring (GGR) of Russia. The research is based on a recreational-geographical approach using methods of hierarchical classification, comparative, statistical, and analytical analysis. Key indicators were used to assess the level of the hotel industry development: saturation of the hotel services market, average load on a hotel room, volume of paid services, tourist flow parameters, provision of related infrastructure, personnel potential, and the seasonality level. Significant spatial differentiation of the hotel industry within the GGR has been identified. The leaders are the Moscow, Yaroslavl, and Tver regions, while the Kostroma, Ivanovo, Tula, and Smolensk regions are characterized by systemic lag. Particular attention is paid to regions with a imbalance between high tourist flow and insufficient infrastructure development. In the Kostroma region, with 11,374.8 trips per 10,000 population, the provision of room stock is only 3.6 rooms per 1,000 guests, with a load exceeding 110 people/room per year. In the Yaroslavl region, despite significant tourist flow, a structural imbalance was identified, manifested in a shortage of catering establishments (47.95 seats per 1,000 residents). Systemic problems include: structural deficit of the room stock, low diversification of the hotel offer, pronounced seasonality, personnel shortage, and low economic efficiency. To overcome the imbalances, a set of measures is proposed, including investment incentives, development of all-season tourism, support for small and medium-sized businesses, and staff training programs.

Keywords: Great Golden Ring, hotel industry, spatial development, tourist flow, accommodation facilities, regional differentiation, tourist infrastructure

Citation: Lukin, M. I., Shabalina, N. V. (2025). Developing the hotel industry in the regions of the Great Golden Ring: spatial and functional aspects. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 128–139. DOI: 10.5281/zenodo.18017345. (In Russ.).

Article History

Received 10 November 2025

Accepted 22 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Большое Золотое Кольцо (БЗК) – одна из 12 макротерриторий приоритетного туристского освоения, выделенных в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года [9]. Исторически сложившийся маршрут «Золотое кольцо», созданный в 1969 году, первоначально включал 5 областей-участников: Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Туристский продукт был рассчитан на иностранных граждан и российских туристов, имел культурно-историческую направленность. По маршруту ежегодно отправлялись в путешествие около 3 млн туристов [11]. Но в конце XX века определился ряд причин, которые тормозили дальнейшее развитие популярного ранее маршрута. К таким причинам следует отнести устаревание как самого туристского продукта, так и объектов туристской инфраструктуры, в первую очередь – средств размещения [1].

Туристский маршрут БЗК нуждался в «перезагрузке». 3 июня 2021 г. было подписано соглашение о расширении туристского бренда БЗК между Ростуризмом и губернаторами 9 областей: Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской. В декабре 2021 году к бренду «Большое Золотое Кольцо» подключилась Вязьма (Смоленская область). По данным портала Travelline.ru, «Большое Золотое кольцо» – третье по популярности направление для российских туристов после юга России и столичных городов. В 2021 году турпоток в регионы Большого Золотого кольца составил 20,6 млн поездок [12].

Прогнозируется, что к 2035 году территорию БЗК будут посещать около 31 млн туристов, что остро ставит вопрос о развитии туристской инфраструктуры, и, в первую очередь, гостиничной индустрии как материально-технической базы туризма. Цель данного исследования – провести комплексный анализ пространственных, функциональных и экономических особенностей развития гостиничной индустрии и смежных отраслей в субъектах БЗК, выявить существующие диспропорции,

определить уровень обеспеченности средствами размещения и оценить вклад туризма в экономику регионов.

Методы исследования

В основу работы положен рекреационно-географический подход, использующийся для анализа пространственных явлений в туризме [4]. Применяемые в исследовании методы: метод иерархической классификации, сравнительный метод, аналитический метод, статистический метод, описательный метод. Ключевым методом выступил метод иерархической классификации, позволяющий провести типологию регионов на основе количественных и качественных показателей. Для оценки уровня развития гостиничной индустрии и сопутствующей инфраструктуры были использованы следующие ключевые параметры:

1. Насыщенность рынка гостиничных услуг – отношение числа номеров в гостиничных предприятиях к численности населения региона (в %).
2. Средняя нагрузка на гостиничный номер – отношение численности размещенных лиц к емкости номерного фонда (чел./номер в год).
3. Комплексные параметры оценки, включающие: наличие и качество туристической инфраструктуры, кадровое обеспечение, объем платных услуг, интенсивность внутреннего и въездного турпотоков, вклад в экономику, занятость и уровень сезонности.

На основе комбинации этих показателей был рассчитан интегральный показатель уровня развития гостиничной индустрии, позволивший разделить субъекты БЗК на типологические группы.

Результаты исследования и обсуждение

Количественные показатели пространственной неоднородности развития КСР и гостиничных объектов в регионах БЗК

Большое Золотое Кольцо России занимает ключевое место среди 12 макротерриторий, определенных государственной

программой «Развитие туризма» и паспорт Национального проекта «Туризм и гостеприимство» [9]. Этот статус обеспечивает целевое финансирование и комплексную поддержку развития туристско-рекреационного комплекса. В 2023 году на эти цели было направлено более 50 миллиардов рублей, включая создание и модернизацию объектов туристской инфраструктуры [8]. Особое внимание уделяется мерам прямой поддержки: Министерство экономического развития предоставляет субсидии и льготные кредиты под 3–5 % годовых на срок до 15 лет для проектов строительства отелей категорией не ниже трех звезд с номерным фондом от 120 единиц. Дополнительным стимулом стала нулевая ставка НДС для гостиничных объектов, введенная с июля 2022 года на пятилетний период. Эффективность государственной поддержки во многом зависит от инвестиционного климата в регионах. Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности, наилучшие показатели демонстрируют Московская, Калужская и Тульская области, что объясняется их выгодным географическим положением и агломерационными преимуществами. Всего программы повышения инвестиционной привлекательности реализуются в 5 регионах БЗК, однако единого подхода к развитию макротерритории пока не выработано [5].

Для регионов Большого Золотого Кольца характерна территориальная неравномерность распределения объектов гостиничной индустрии и смежной инфраструктуры. Ярко выделяется столичный регион, а также пограничные с ним субъекты, составляющие центральное ядро БЗК. Значительно менее развита гостиничная индустрия в регионах, расположенных на периферии макротерритории. В связи с этим, специфика столичного города предопределяет структурные и функциональные особенности гостиничного хозяйства БЗК (таблица 1).

Гостиничный рынок регионов Большого Золотого кольца характеризуется диспропорциями в развитии гостиничной инфраструктуры, более $\frac{3}{4}$ гостиничных

объектов находятся в региональных центрах. Малые города и сельская местность испытывают жесткую нехватку гостиничных объектов. Общее количество КСР в регионах БЗК составляет на 2024 год 3217 объектов с номерным фондом 130,7 тыс. номеров [7] (рисунок 1).

Рис. 1. – Динамика численности номеров в коллективных средствах размещения регионов БЗК

Fig. 1. – The dynamics of the room number in the collective accommodation facilities of the GGR regions

Источник: составлено авторами по данным Росстата, 2024.

В долевом отношении наибольшее количество номеров приходится на Московскую (67 095 номеров или 51,3 %), Тверскую (11 853 номера или 9,1 %), Ярославскую (9 465 номеров или 7,3 %), Владимирскую (8 499 номеров или 6,5 %), Калужскую (8 102 номера или 6,2 %) и Тульскую (7 552 номера или 5,8 %) области. Наименьшие значения номерного фонда у Костромской (3 588 номеров или 2,75 %) и Ивановской (3 906 номеров или 3,0 %) областей (рисунок 2).

Рис. 2. Число номеров в коллективных средствах размещения регионов БЗК.

Fig. 2. The room number in the collective accommodation facilities of the GGR regions.
Source: compiled by the authors according to Rosstat data, 2024

Источник: составлено авторами по данным Росстата, 2024

Табл. 1. Показатели развития туризма в регионах Большого Золотого Кольца

Table 1. Indicators of tourism development in the regions of the Great Golden Ring

№	Параметры	Регионы макротерритории «Большое Золотое Кольцо» и г. Москва										
		Владимирская область	Ивановская область	Калужская область	Костромская область	Московская область	Рязанская область	Смоленская область	Тверская область	Тульская область	Ярославская область	Город Москва
1	Обеспеченность номерным фондом КСР (кол-во номеров на 1 тыс. гостей)	8,499	3,906	8,102	3,588	70,95	5,655	4,977	11,853	7,553	9,465	106,897
2	Насыщенность рынка гостиничных услуг (кол-во номеров на 1 тыс. жителей)	6,42	4,30	7,50	6,13	7,20	5,09	6,72	9,37	4,99	7,50	7,77
3	Нагрузка на 1 гостиничный номер (отношение численности размещенных лиц к емкости номерного фонда)	84,21	83,12	70,76	110,92	92,85	100,3	78,21	76,18	79,12	107,77	117,19
4	Обеспеченность местами в предприятиях питания (кол-во мест на 1 тыс. жителей)	64,94	114,06	55,69	60,52	57,26	62,04	91,96	52,65	78,04	47,95	46,93
54	Кол-во туристских поездок (внутренний туризм) на 10 тыс. населения	8868,9	5479,8	9633,5	11374,8	26389,5	8517,9	5412,6	23574,2	10513,6	16937,9	15293,4
6	Въездные поездки иностранцев на 10 тыс. населения (въездной турпоток)	107,9	42,0	152,6	44,3	408,2	75,0	366,1	124,6	100,2	95,7	1930,6
7	Объем платных услуг гостиниц на 1 туриста (на 1 размещенного) руб./чел.	2994,9	3539,0	3403,9	3269,4	4164,1	4362,5	1853,5	5065,0	4896,7	3416,7	7044,9
8	Средняя продолжительность пребывания (ночей)	2,76	4,21	3,50	2,79	5,21	3,38	3,71	3,14	4,72	2,77	5,53
9	Средняя зарплата в туротрасли к средней по региону, в %	56,0	83,7	41,1	47,6	46,0	35,8	69,7	95,1	40,9	52,9	59,9
10	Количество рабочих мест в сфере туризма на 10000 населения	3,3	4,3	3,7	4,3	4,4	2,8	2,2	5,9	1,6	7,6	28,2
11	Коэффициент сезонности в %	49,8	50,0	36,0	76,7	19,4	62,9	42,2	60,5	48,3	51,9	13,7

Источник: данные Росстата и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, 2024 г.

Обеспеченность номерным фондом в большинстве субъектов критически низка и не превышает 10 номеров на 1 тыс. гостей. Наименее благополучная ситуация наблюдается в Костромской (3,6) и Ивановской (3,9) областях, что свидетельствует о катастрофическом дефиците средств размещения относительно существующего турпотока. Даже у относительно благополучных Тверской (11,9) и Ярославской (9,5) областей этот показатель более чем в 10 раз уступает Московскому (106,9), указывая на фундаментальное отставание в развитии гостиничной индустрии. В регионах ощущается нехватка качественного туристского продукта. Отмечается недостаток отелей уровня 3 и 4 звезды, менее 1 % составляют отели уровня 5 звезд.

Средняя загрузка номерного фонда является индикатором сбалансированности спроса и предложения. В среднем по Российской Федерации на 2024 год она составляет 68–72 %¹. На основе экспертных оценок представителей гостиничного бизнеса и мониторинга регионов РФ, проводимого летом 2025 года Комиссией по туризму Госсовета РФ, можно определить регионы с постоянным дефицитом качественных средств размещения (например, Московская область со среднегодовой загрузкой около 84 %), а также выявить субъекты, характеризующиеся напряженностью гостиничного рынка в пиковые даты (новогодние и майские праздники, летний период). К таким регионам относятся Московская и Тульская области с пиковой загрузкой свыше 100 %, Тверская область (до 90 %), Калужская и Ярославские области (до 72 %). При этом даже в высокий сезон гостиничные объекты Рязанской области заполняются лишь на 62 %.

Средняя продолжительность пребывания варьирует от 2,8 ночей (Владимирская, Костромская, Ярославская области) до 5,21 ночей в Московской области.

Сезонность остается одной из главных проблем для большинства регионов БЗК. Наибольшая амплитуда наблюдается в Костромской (76,7 %) и Рязанской (62,9 %) областях, чья экономика сильно зависит от

летнего сезона и календарных праздников. Успешнее других нивелируют этот фактор Московская (19,4 %) и Калужская (36,0 %) области, развивая деловой, событийный и оздоровительный туризм.

Анализ предприятий питания демонстрирует более диверсифицированную картину. Лидером по обеспеченности местами в предприятиях питания является Ивановская область (114,06 мест на 1 тыс. жителей), что может говорить о развитии данного сегмента для обслуживания местного населения. Низкие же показатели Ярославской (47,95) и Московской (57,26) областей, напротив, могут сигнализировать о недостаточности предложения для растущего турпотока, особенно в ключевых туристических центрах регионов.

Анализ турпотока подтверждает статус Московской области как главного драйвера внутреннего туризма (26 389,5 поездок на 10 тыс. населения), чему способствует ее близость к столице и развитая транспортная доступность. Значительные объемы также у Тверской (23 574,2) и Ярославской (16 937,9) областей, исторически входящих в ядро «Золотого Кольца». Аутсайдеры – Смоленская (5 412,6) и Ивановская (5 479,8) области. Несмотря на культурный потенциал регионы явно проигрывают в конкурентной борьбе за туриста.

Въездной туризм носит очаговый характер. Помимо Москвы, относительно высокие показатели у Смоленской (366,1) и Московской (408,2) областей, что объясняется транзитным приграничным положением и близостью к столице соответственно. Крайне низкие показатели Ивановской (42,0) и Костромской (44,3) областей подчеркивают их недостаточную известность и привлекательность на международной арене.

Экономическая эффективность гостиничного бизнеса, измеряемая через объем платных услуг на одного туриста, крайне неравномерна. Высокие показатели Тверской (5 065,0 руб./чел.) и Тульской (4 896,7 руб./чел.) областей говорят о успешном позиционировании в среднем ценовом сегменте и развитии сопутствующих услуг. В то же

1 <https://wtcmoscow.ru/company/news/6826/>

время Смоленская (1 853,5 руб./чел.) и Владимирская (2 994,9 руб./чел.) области демонстрируют модель бюджетного туризма с низкой маржинальностью, что сдерживает дальнейшие инвестиции в качество.

Кадровое обеспечение – одна из ключевых проблем отрасли. По количеству рабочих мест в туризме среди регионов БЗК лидируют Ярославская (7,6 на 10 тыс. населения) и Тверская (5,9) области. Однако, даже эти цифры многократно уступают столичным и указывают на недостаточную роль отрасли в занятости населения. Критическая ситуация складывается в Тульской (1,6) и Смоленской (2,2) областях, где туризм не является ключевой сферой занятости.

Проблема усугубляется значительным разбросом в уровне заработной платы. В Тверской (95,1 % от средней по региону) и Ивановской (83,7 %) областях зарплаты в отрасли конкурентоспособны, тогда как в Рязанской (35,8 %) и Калужской (41,1 %) они не стимулируют приток квалифицированных кадров, формируя порочный круг «низкое качество – низкие доходы», а также «вымывая» наиболее квалифицированных кадры в столичный регион.

Таким образом, коллективные средства размещения в целом и гостиничная индустрия Большого Золотого Кольца представляют собой дифференцированную картину из разрозненных и неравномерно развитых региональных рынков. Структурные проблемы носят системный характер: от существенного дефицита номерного фонда в одних регионах и его недозагрузки в других – до низкой экономической отдачи и острой нехватки квалифицированных кадров. Пространственное развитие остается поляризованным, с концентрацией активности в ключевых регионах (Московская, Ярославская, Тверская области) и стагнацией на периферии макротерритории.

Определение интегрального показателя уровня развития гостиничной индустрии в субъектах БЗК

Для комплексной оценки уровня развития гостиничного хозяйства целесообразно использовать интегральный показатель,

объединяющий несколько независимых количественных и качественных характеристик в единую систему измерения. Хотя емкость номерного фонда признается наиболее объективным показателем для количественной оценки гостиничного хозяйства [6], прямое сравнение регионов по этому параметру затруднено из-за значительных различий в условиях развития туризма и объемах турпотока.

Для обеспечения сопоставимости данных между регионами емкость номерного фонда необходимо соотносить с универсальными показателями, позволяющими проводить объективные сравнения. Одним из ключевых международных индикаторов развития гостиничной инфраструктуры является показатель насыщенности рынка гостиничных услуг, который рассчитывается как отношение числа гостиничных номеров к численности населения региона [10]. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2022 год, средний показатель насыщенности рынка гостиничных услуг в России составляет 3,2 номера на 1000 человек населения.

Дополнительным параметром для анализа является соотношение емкости номерного фонда с численностью размещенных туристов, позволяющее определить среднюю нагрузку на один номер в регионе. Хотя этот показатель не учитывает продолжительность пребывания туристов, он демонстрирует, сколько туристов в среднем останавливается в одном номере в течение года, что позволяет оценить востребованность гостиничных услуг и выявить регионы, где спрос на гостиничные услуги превышает текущие мощности номерного фонда.

Таким образом, для формирования интегральной оценки уровня развития гостиничной индустрии в субъектах Большого Золотого Кольца предлагается использовать систему из двух взаимодополняющих показателей: насыщенности рынка гостиничных услуг и средней нагрузки на гостиничный номер, что позволяет провести многомерный анализ и выявить диспропорции в развитии гостиничной инфраструктуры.

Таблица 2. Уровень развития гостиничного хозяйства БЗК, 2024

Table 2. The development level of the GGR hotel industry, 2024

	Субъекты с низкой средней нагрузкой на гостиничный номер	Субъекты с умеренной средней нагрузкой на гостиничный номер	Субъекты с высокой средней нагрузкой на гостиничный номер
Субъекты со низкой насыщенностью рынка гостиничных услуг	Тулльская область	Ивановская область	Смоленская область
Субъекты со умеренной насыщенностью рынка гостиничных услуг выше среднего		Владимирская область	Костромская область, Рязанская область
Субъекты с высокой насыщенностью рынка гостиничных услуг	Калужская область, Тверская область	Московская область	Ярославская область

Источник: составлено авторами.

Представим, что вес двух этих показателей равнозначен. Тогда в соответствии с сочетанием уровня двух этих показателей в каждом регионе, все субъекты БЗК можно разделить на следующие группы по уровню развития гостиничного хозяйства:

1. Субъекты с крайне низким уровнем развития гостиничного хозяйства: Тульская область.
2. Субъекты с низким уровнем развития гостиничного хозяйства: Ивановская область.
3. Субъекты со средним уровнем развития гостиничного хозяйства: Владимирская и Смоленская области.
4. Субъекты с уровнем развития гостиничного хозяйства выше среднего: Калужская область, Тверская область.
5. Субъекты с достаточно высоким уровнем развития гостиничного хозяйства: Костромская область и Рязанская область.
6. Субъекты с высоким уровнем развития гостиничного хозяйства: Московская область, Ярославская область.

Таким образом, на территории БЗК сложились достаточно благоприятные условия для развития гостиничного хозяйства. Можно выделить два региона с наиболее развитым гостиничным хозяйством. Это Московская и Ярославская области, ориентированная на прием деловых туристов

и туристов, приехавших с культурно-познавательными целями.

Для сравнительной оценки уровня развития гостиничной индустрии в субъектах БЗК были рассмотрены несколько показателей. Среди них выбрано два: насыщенность рынка гостиничных услуг и средняя нагрузка на гостиничный номер в каждом регионе. По значению каждого показателя субъекты были разбиты на группы. И в соответствии с сочетанием этих значений, конкретно в каждом субъекте БЗК, регионы были разделены на пять групп, отражающих уровень развития гостиничного хозяйства субъектов. На основании полученных данных была построена карто-схема.

Выводы

В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:

1. Гостиничная индустрия БЗК демонстрирует выраженную пространственную и структурную дифференциацию, формируя контрастную картину развития. С одной стороны, выделяются регионы-лидеры – Московская, Ярославская и Тверская области, которые характеризуются относительно высокой насыщенностью гостиничными номерами и развитой сопутствующей инфраструктурой. С другой стороны, четко прослеживается группа

Рис. 3. Уровень развития гостиничного хозяйства в регионах БЗК

Fig. 3. The level of the hotel industry development in the GGR regions

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата

регионов-аутсайдеров, включающая Костромскую, Ивановскую, Тульскую и Смоленскую области, где наблюдается системное отставание по ключевым показателям: низкая обеспеченность средствами размещения, слабая экономическая эффективность и ограниченность туристской инфраструктуры.

2. Особую проблему представляют субъекты с выраженным дисбалансом между значительным туристским потоком и недостаточным уровнем развития гостиничного хозяйства. Ярким примером кризисной ситуации является Костромская область, где при турпотоке 11 374,8 поездок на 10 тыс. населения обеспеченность номерным фондом составляет катастрофически низкие 3,6 номера на 1 тыс. гостей. Экстремальная нагрузка на номер – более 110 чел./номер в год – свидетельствует о критическом дефиците средств размещения. Усугубляет положение высочайший коэффициент сезонности (76,7%), создающий пиковые нагрузки

на инфраструктуру в краткосрочные периоды.

3. Парадоксальная ситуация сложилась в Ярославской области – регионе с исторически сложившейся репутацией туристического центра. Несмотря на статус одного из лидеров по развитию гостиничного хозяйства, область сталкивается с системными проблемами. При значительном турпотоке (16 937,9 поездок на 10 тыс. населения) и высокой нагрузке на номер (107,77 чел./номер в год) наблюдается явная недостаточность предприятий питания – всего 47,95 мест на 1 тыс. жителей, что свидетельствует о структурном дисбалансе в развитии сопутствующей инфраструктуры.

4. В группе регионов со средним уровнем развития гостиничного хозяйства при сохранении значительного турпотока выделяются Владимирская и Рязанская области. Владимирская область при 8 868,9 поездок на 10 тыс. населения демонстрирует устойчиво высокую нагрузку

на номер (84,21 чел./номер в год) и низкий объем платных услуг на одного туриста (2 994,9 руб./чел.), что указывает на доминирование бюджетного сегмента и недостаток качественных средств размещения. В Рязанской области, несмотря на турпоток 8 517,9 поездок на 10 тыс. населения, наблюдается парадоксальная ситуация с низкой заполняемостью номеров даже в высокий сезон (62 %) при общей нагрузке на номер 100,3 чел./номер в год, что может свидетельствовать о структурных перекосах в размещении гостиничных объектов и их качестве.

5. К системным проблемам гостиничной индустрии БЗК относятся: структурный дефицит номерного фонда в регионах с высоким турпотоком, низкая диверсификация гостиничного предложения с острым недостатком отелей категории 3–4 звезды, выраженная сезонность

в периферийных регионах, кадровый дефицит, усугубляемый низким уровнем заработной платы в отрасли (в Рязанской области – лишь 35,8 % от средней по региону), и экономическая неэффективность, проявляющаяся в низкой маржинальности гостиничного бизнеса, особенно в Смоленской (1 853,5 руб./чел.) и Владимирской (2 994,9 руб./чел.) областях.

6. Для преодоления выявленных диспропорций необходим комплекс целенаправленных мер: стимулирование инвестиций в строительство и модернизацию гостиниц в проблемных регионах, развитие всесезонных форм туризма для снижения сезонной амплитуды, адресная поддержка малого и среднего гостиничного бизнеса в малых городах, а также реализация программ повышения квалификации кадров и роста заработной платы в отрасли.

Список источников

1. Евсева К. В. Особенности развития гостиничной индустрии в регионах центрального федерального округа РФ / К. В. Евсева // Актуальные проблемы управления – 2023: Материалы 28-й Международной научно-практической конференции, Москва, 08–09 ноября 2023 года. Москва: Государственный университет управления, 2023. С. 68–70. EDN BHJYRO.
2. Зырянов, А. И. Межрегиональные туристские маршруты в России / А. И. Зырянов, И. С. Зырянова // География и туризм. 2020. № 1. С. 5–12.
3. Кригульская К. К. Перспективы развития гостиничной индустрии в России / К. К. Кригульская, О. В. Маркова // Вестник Московского Международного Университета. 2024. № 3(3). С. 74–79.
4. Кружалин В. И. География туризма: учебник / Кружалин В. И., Шабалина Н. В., Мироненко Н. С., Зигерн-Корн Н. В. М.: Федеральное агентство по туризму. Москва, 2014.
5. Кружалин В. И., Шабалина Н. В., Кружалин К. В. и др. Оценка уровня туристско-рекреационного развития регионов Большого Золотого Кольца / // *Профессорский журнал. Серия: рекреация и туризм*. 2022. Т. 15, № 3. С. 38–47.
6. Ливанов В. В. Влияние социально-экономических факторов на развитие гостиничной индустрии в Российской Федерации: Автореферат дисс. канд. геогр. наук.- Москва, 2010.
7. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации. [Электронный ресурс].
8. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/KSR_mes_sub_08-2023.xlsx (дата обращения: 30.09.2025)
9. Паспорт федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/46af81ad27ae6ba3e5e2eeb317a51acf/FP_Turisticheskaya_infrastruktura.pdf (дата обращения: 30.09.2025)
10. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года: [утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р]. [Электронный ресурс]. URL: <http://gov.garant.ru/document?id=72661648&byPara=1&sub=16> (дата обращения: 30.09.2025)
11. Чудновский А. Д., Жукова М. А., Белозерова Ю. М., Кнышова Е. Н. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. 400 с.

12. Тульская Н. И., Шабалина Н. В. Оценка туристско-рекреационного потенциала Центрального федерального округа как основа формирования региональной туристско-рекреационной системы // Вестник МГПУ. Серия «Естественные науки». 2012. № 2/10. С. 120–132.
13. Туристические схемы. ВЭБ.РФ [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn-90ab5f.xn--p1ai/turisticheskie-skhemu/> (дата обращения: 01.10.2025)
14. Федеральная служба статистики РФ [Электронный ресурс]/ Число коллективных средств размещения. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31579> (дата обращения: 04.10.2025)

References

1. Evseeva, K. V. (2023). Osobennosti razvitiya gostinichnoj industrii v regionah central'nogo federal'nogo okruga RF [Features of the development of the hotel industry in the regions of the Central Federal District of the Russian Federation]. *Aktual'nye problemy upravleniya – 2023 [Current Problems of Management – 2023]*: Proceedings of the 28th International Scientific and Practical Conference. Moscow: State University of Management, 68–70. (In Russ.).
2. Zyryanov, A. I., & Zyryanova, I. S. (2020). Mezhtsegiyonal'nye turistskie marshruty v Rossii [Interregional tourist routes in Russia]. *Geografiya i turizm [Geography and Tourism]*, (1), 5–12. (In Russ.).
3. Krigul'skaya, K. K., & Markova, O. V. (2024). Perspektivy razvitiya gostinichnoj industrii v Rossii [Prospects for the development of the hotel industry in Russia]. *Vestnik Moskovskogo Mezhdunarodnogo Universiteta [Bulletin of Moscow International University]*, 3(3), 74–79. (In Russ.).
4. Kruzhalin, V. I., Shabalina, N. V., Mironenko, N. S., & Zigern-Korn, N. V. (2014). Geografiya turizma [Geography of Tourism]: Textbook. Moscow: Federal Agency for Tourism. (In Russ.).
5. Kruzhalin, V. I., Shabalina, N. V., Kruzhalin, K. V., et al. (2022). Ocenka urovnya turistcko-rekreacionnogo razvitiya regionov Bol'shogo Zolotogo Kol'ca [Assessment of the level of tourist and recreational development of the regions of the Greater Golden Ring]. *Professorskiy zhurnal. Seriya: rekreaciya i turizm [Professor's Journal. Series: Recreation and Tourism]*, 15(3), 38–47. (In Russ.).
6. Livanov, V. V. (2010). Vliyaniye social'no-ekonomicheskikh faktorov na razvitiye gostinichnoj industrii v Rossijskoj Federacii [The Influence of Socio-Economic Factors on the Development of the Hotel Industry in the Russian Federation]: Candidate of Geographical Sciences' thesis abstract. Moscow. (In Russ.).
7. Osnovnye pokazateli deyatelnosti kollektivnykh sredstv razmeshcheniya po Rossijskoj Federacii i sub'ektam Rossijskoj Federacii [Main indicators of collective accommodation facilities in the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation. (n. d.)]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/KSR_mes_sub_08-2023.xlsx (Accessed on September 30, 2025) (In Russ.).
8. Pasport federal'nogo proekta "Razvitiye turisticheskoy infrastruktury" [Passport of the federal project "Development of Tourist Infrastructure"]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/46af81ad27ae6ba3e5e2eeb317a51acf/FP_Turisticheskaya_infrastruktura.pdf. (Accessed on September 30, 2025) (In Russ.).
9. Strategiya razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda [Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation for the Period until 2035]: Approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated on September 20, 2019, No. 2129-r. (n. d.), URL: <http://gov.garant.ru/document?id=72661648&byPara=1&sub=16>. (Accessed on September 30, 2025) (In Russ.).
10. Chudnovsky, A. D., Zhukova, M. A., Belozerova, Yu. M., & Knysheva, E. N. (2023). *Industriya gostepriimstva: osnovy organizacii i upravleniya: ucheb. Posobie [Hospitality Industry: Fundamentals of Organization and Management]*: Textbook. Moscow: FORUM: INFRA-M. (In Russ.).
11. Tulskaaya, N. I., & Shabalina, N. V. (2012). Ocenka turistsko-rekreacionnogo potentsiala Central'nogo federal'nogo okruga kak osnova formirovaniya regional'noj turistsko-rekreacionnoj sistemy [Assessment of the tourist and recreational potential of the Central Federal District as a basis for the formation of a regional tourist and recreational system]. *Vestnik MGPU Seriya «Estestvennyye nauki» [Bulletin of MSPU. Series "Natural Sciences"]*, (2/10), 120–132. (In Russ.).

12. *Turisticheskie skhemy [Tourist Schemes]*. VEB.RF. URL: [https://xn-90ab5f.xn -- p1ai/turisticheskie-skhemy/](https://xn-90ab5f.xn--p1ai/turisticheskie-skhemy/). (Accessed on October 01, 2025) (In Russ.).
13. *Federal'naya sluzhba statistiki RF [Federal State Statistics Service of the Russian Federation]*: Number of collective accommodation facilities. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31579>. (Accessed on October 04, 2025) (In Russ.).